

FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

НОРОВ Акмал Рузимаатович

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

Банк иши кафедраси профессори.,

и.ф.д., профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15081120>

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ТОМОНИДАН ЧАКАНА БАНК ХИЗМАТ ТУРЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада тижорат банклари томонидан чакана банк хизмат турларини ривожлантириш истиқболлари таҳлил қилинган. Чакана банк хизматлари бозорининг ҳозирги ҳолати, муаммолари ва уларни ҳал қилиш йўллари кўриб чиқилган. Муаллиф чакана банк хизматлари соҳасида рақамлаштириш, янги технологияларни жорий қилиш, мижозларга қулай ва инновацион хизматларни таклиф этиш орқали банкларнинг рақобатбардошлигини ошириш истиқболларини асослайди.

Шунингдек, мақолада банк томонидан кўрсатиладиган чакана банк хизматларнинг ҳозирги ҳолати кўриб чиқилиб, мавжуд назарий асослари муҳокама қилинган. Мақолада таҳлилларга асосланган илмий ва амалий тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: чакана банк хизматлари, тижорат банклари, банк хизматлари бозори, рақамлаштириш, инновацион банк хизматлари, банк рақобатбардошлиги, банк хизматлари сифати, банк хизматларини такомиллаштириш, мижозга йўналтирилган хизматлар, банк соҳасидаги инновациялар.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются перспективы развития розничных банковских услуг коммерческими банками. Рассмотрено современное состояние рынка розничных банковских услуг, проблемы и пути их решения. Автор обосновывает перспективы повышения конкурентоспособности банков за счет цифровизации в сфере розничных банковских услуг, внедрения новых технологий, предложения клиентам удобных и инновационных услуг.

Также в статье рассматривается современное состояние розничных банковских услуг, предоставляемых банком, и рассматриваются существующие теоретические основы. В статье разработаны научно-практические рекомендации на основе анализа.

Ключевые слова: розничные банковские услуги, коммерческие банки, рынок банковских услуг, цифровизация, инновационные банковские услуги, конкурентоспособность банков, качество банковских услуг, совершенствование банковских услуг, клиентоориентированные услуги, инновации в банковской сфере.

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF RETAIL BANKING SERVICES BY COMMERCIAL BANKS

ANNOTATION

The article analyzes the prospects for the development of retail banking services by commercial banks. The current state of the retail banking services market, problems and ways to solve them are considered. The author substantiates the prospects for increasing the competitiveness of banks through digitization in the field of retail banking services, the introduction of new technologies, and the provision of convenient and innovative services to customers.

Also, the article examines the current state of retail banking services provided by the bank and discusses the existing theoretical foundations. The article contains scientific and practical recommendations based on the analysis.

Key words: retail banking services, commercial banks, banking services market, digitization, innovative banking services, banking competitiveness, quality of banking services, improvement of banking services, customer-oriented services, innovations in banking.

Кирриш

Бугунги кунда масофадан хизмат кўрсатиш хизматлари борган сари оммалашиб боряпти. Эндиликда маблағларни бошқариш 24/7 режимда смартфон ёки планшет ёрдамида амалга оширса бўлади. Бу эса мижозларга ўзига қулай вақт ва жойда туриб, хизмат учун тўлов ўтказиш имконини бермоқда.

Шунингдек, банклар мижозларига қулайлик яратиш, банк хизматларини автоматлаштириш ҳамда масофавий банк хизматлари қамровини кенгайтириш мақсадида амалга оширилган ишлари натижасида “Интернет-банкнинг”, “SMS-банкнинг” ҳамда “Мобил-банкнинг” тизимлари фойдаланувчилари сони бир неча баробарга ошириб бормоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 23 мартдаги “Банк хизматлари оммабоплигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори асосида Ўзбекистон Марказий банки низоми қабул қилди.

Унда истеъмолчига ахборот беришнинг минимал талаблари, банкнинг расмий веб-сайтида ахборот бериш хусусиятлари, банк фаолиятига оид реклама тусидаги ахборотлар бериш, истеъмолчига бериладиган ахборотнинг минимал ҳажми, истеъмолчи билан муносабатларни амалга оширишнинг асосий қоидалари, истеъмолчига хизмат кўрсатиш бўйича минимал талаблар, қарздорлик юзага келганда банкларнинг истеъмолчилар билан ўзаро муносабатларни амалга ошириш тартиби каби талаблар баён қилинган.

Шу мақсаддан келиб чиқиб, жорий йилда банк тизими фаолиятини кенг трансформациялаш, шунингдек, банк бизнесини юритишнинг замонавий моделларини жорий қилиш борасидаги белгиланган вазифалар ижроси Марказий банк ва тижорат банклари ўзаро ҳамкорлигининг амалий ва самарали шакллари қўллашни тақозо этмоқда. Банк хизматларининг спектри ҳар йили кенгайиб бормоқда, бозорда доимий равишда маҳсулот ва хизматларнинг янги турлари пайдо бўлмоқда. Ушбу омил кредит ташкилотлари ўртасидаги ҳар бир мижоз учун рақобатни кучайтиришга хизмат қилади. Шунинг учун, ҳар бир банк мижоз билан бўлган муносабатларини шериклик тамойилларига асосланган ҳолда шакллантирмоқда.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили.

Банк чакана хизматлари бозорида мижозларнинг эҳтиёжларини қондириш, шунингдек банк хизматлари каби масалаларни тадқиқ қилиш, россиялик олимлар С.В.Сплошнов, Н.Л.Давидова, А.Н.Булатов, О.И.Лаврушин, Е.Ф. Жуковларнинг изланишларида ўз аксини топган. А.Н.Булатов [3] самарали банк тўрта асосга эга бўлади яни, “Самарали банк тўртта анъанавий бўлимдан ташкил топади, улар мижозлар, молия, жараёнлар ва ходимлардир” деб айтган.

Банк соҳасида изланиш олиб боган олим О.Н.Шестак [4] ўзининг изланишларида банк муассасасини тўлиқ ўрганиб, ундаги операцияларга қуйидагича таъриф берган: “банкка маблағларни йиғувчи ва уларни қайтаришлик асосида жойлаштирувчи муассаса сифатида қаралганда, унинг бу фаолиятида актив ва пассив операцияларни ажратиш мумкин бўлади”. Олимнинг изланишида чакана банк хизматлари умумий кўриб чиқилган. Республикамида фаолият юртитган олимларнинг изланишларида ҳам шундай ҳолат тақрорланган. Улар банк хизматларини умумий тартибда ўрганишган.

Тадқиқот методологияси.

Мавзу бўйича илмий тадқиқот олиб боришда аналитик таққослаш, тадқиқотнинг мантикий ва таққослама таҳлил маълумотларни гуруҳлаш, уларни бир-бири билан солиштириш йўли билан статистик қайта ишлаш усули, миқдор ва сифат кўрсаткичлар ҳисоблаш каби услублардан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар.

Банклардан бугунги кунга келиб, мижозларининг талабларига биноан ўз фаолиятини трансформация қилиши, яъни чакана банк маҳсулотлари ва хизматларини замонавий ахборот коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда янги банк хизматларни яратишини талаб қилмоқда.

Мавжуд савдо каналларини ҳисобга олган ҳолда, ривожланган филиал тармоғига эга бўлган тижорат банкларида чакана банк маҳсулотларини сотишни ташкил этиш жараёни қуйидагича:

- тўғридан-тўғри сотиш;
- кросс савдони амалга ошириш;
- шериклар билан сотиш;
- агентлар билан сотиш;
- электрон каналлар орқали сотиш.

Энди бу савдо каналларининг ҳар бирини кўриб чиқамиз.

Тўғридан-тўғри сотиш. Банк чакана маҳсулотларини бу тартибда сотиш анъанавий равишда барча тижорат банклари томонидан қўлланилади. Банкларнинг савдо сиёсатида катта фарқлар мавжуд бўлиб, бу фарқлар турли хил кадрлар таркиби, функционал ходимлар ва савдо нуқталаридаги ходимларни бошқариш, банк хизматлари офисини бошқариш ва рағбатлантириш усулларида ифодаланади.

1-расм. Тўғридан-тўғри сотиш¹

Бу савдо каналида банк ходимлари томонидан мижозларни жалб қилишнинг асосий шакллари қуйидаги кўринишда намоён бўлади:

¹ Муаллиф томонидан шакллантирилди.

Ташқи реклама, оммавий ахборот воситалари ва Интернетдаги реклама, шу жумладан ижтимоий тармоқлар, акциялар, реклама мақолалари ва бошқалардан фойдаланган ҳолда мижозларни жалб қилиш. Ушбу тадбирлар натижаларига кўра мижозлар мустақил равишда банкка мурожаат қилишади. Мижозларни жалб қилишнинг ушбу усулининг асосий камчилиги реклама воситаларини жойлаштиришнинг юқори нархи ва сарфланган маблағларга нисбатан молиявий жиҳатдан амалий даромадни аниқлашдаги қийинчиликдир.

Фаол сотиш, бунинг учун банк маҳсулотларини сотиш бўлими ходимлари маълумотлар базалари, потенциал мижозлар билан учрашувлар, тижорат таклифларини юбориш ва бошқа анъанавий усуллардан фойдаланган ҳолда потенциал мижозларга қўнғироқларини амалга оширадидлар.

Йирик корхоналар ҳудудларида сотиш, сотиш ва янги мижозларни жалб қилишнинг жуда кам қўлланиладиган усули, аммо натижаларни олиш нуқтаи назаридан жуда самарали. Шу билан бирга, бундай корхона ҳудудида, унинг раҳбарияти билан келишилган ҳолда, битта ходимдан иборат чекланган вақт (масалан, ҳафтанинг бир кунда бир неча соат) ишлайдиган банк хизматлари офиси очилади, унинг функционал вазифалари мижозларга маслаҳат бериш ва хужжатларни қабул қилишни ўз ичига олади.

Банк маҳсулотларини сотишда асосий ҳаракатлантирувчи кучлар ходимлар ва технологиялардир. Маҳсулотнинг рақобатбардошлиги, гарчи у ортиқча бўлса-да, ҳар доим ҳам муваффақиятли сотишнинг ҳал қилувчи омили бўлмайди.

Ходимлар билан боғлиқ фақат иккита асосий муаммо мавжуд: ходимларнинг қобилиятсизлиги ва мотивациянинг етишмаслиги. Банклар бу муаммоларга батафсилроқ эътибор қаратиши ва уларни ҳал қилиш бўйича амалий тавсиялар ишлаб чиқиши керак. Анъанага кўра, ходимларни ўз иши ва тегишли ваколатлари мавжудлиги билан боғлиқ ҳолда тўрт тоифага бўлиш мумкин: – улар ишлашни хоҳламайдилар ва қандай қилишни билишмайди, – улар ишлашни хоҳлашади, лекин қандай қилишни билишмайди – улар қандай қилишни билишади, лекин ишлашни хоҳламайдилар (ишнинг етишмаслиги). мотивация) – улар ишлашни хоҳлашади ва қандай ишлашни билишади (мотивация). Агар банк катта филиал тармоғига эга бўлса, одатда барча тўрт тоифадаги ходимлар бир хил лавозимларда турли нисбатларда бўлишади. Кўриниб турибдики, ходимларнинг қобилиятсизлиги муаммоси уларни ўқитишни ташкил этиш орқали ҳал қилиниши керак. Ўқув жараёнининг вазифаси қандай ишлашни истамайдиган ва билмайдиган ходимларни устида ишлашни эмас, ишлашни истаган, аммо ишлашни билмайдиган ходимларга керакли билим ва кўникмалар беришдир. Ушбу вазифани амалга ошириш учун банкда банк ходимларини тайёрлашга ихтисослашган ўқув марказини ташкил қилиш тавсия этилади.

Банк ўз ходимларини ўқитиш ва сертификатлаш нафақат молиявий томондан (ўқитувчилар ва ходимларнинг сафарлари учун харажатлар), балки ходимларни ҳозирги ишдан чалғитиши туфайли ҳам жуда кўп харажатли жараён бўлганлиги сабабли, ходимларни масофадан ўқитиш ва сертификатлашни ташкил этиш учун ҳаракат қилиш керак. Баъзи ўқув курслари (айниқса, сотиш технологияси, ундирув ишларининг амалий кўникмалари билан боғлиқ курслар) бизнес-тренер билан ўтказилиши керак. Шундай бўлсада, асосий машғулотлар масофадан туриб ташкил этилгани кўлайдир.

Ходимларни сотиш зарурати ғоясига кўниктириш, мотивацияни ошириш ва савдо нуқталари ходимлари томонидан сотишни кўпайтириш нуқтаи назаридан, бутун тармоқ бўйлаб ходимларнинг (шу жумладан савдо нуқталари менежерларининг) жамоатчилик рейтингига эга бўлиш мажбурий талабдир. Мотивация – бу шаффоф оммавий ва осон ўлчанадиган оддий шартлар тўплами бўлиб, уларнинг бажарилиши ходимларга фақат ўз ишларининг натижаларига қараб молиявий бонуслар ёки бошқа имтиёزلарни олиш имконини беради. Мотивацион схемаларни танлашда ходимнинг молиявий натижаси (бонуслари) бўлинманинг ёки умуман бутун банкнинг молиявий натижаларига боғлиқлигини истисно қилиш керак, чунки охир-оқибат бу ходимнинг демотивациясига олиб келади.

Молиявий бўлмаган мотивацион схемаларни кўриб чиқиш мумкин, масалан, банк ўқув курслари ёки менежерлар учун ўқув курсларида қатнашиш имкониятини олиш, чет тилларини ўрганиш, спорт машғулотлари учун пул тўлаш, банк байрамларида қатнашиш имконияти (банк ташкил топган кун, янги йил ва бошқалар).

Оддий ходимларни рағбатлантиришда пул мукофотлар миқдорини тўғри аниқлаш учун чакана маҳсулотлар, савдо нуқталари ва алоҳида ходимларнинг самарадорлиги тўғрисида маълумотга эга бўлиш керак. Ушбу маълумотни таҳлил қилиш учун банкда сотиш маълумотлари асосида маҳсулот самарадорлигини аниқлашга имкон берадиган автоматлаштирилган ҳисобот тузилиши керак. Унда сотиш сони, битта операциянинг рентабеллиги, операцияларнинг умумий сони, операцияга сарфланаётган вақт, операцияларни ўтказиш ва бошқа харажатлар эътиборга олинади.

Банк маҳсулотлари, ходим ёки банк хизматлари офисининг самарадорлигини ҳисоблаш фақат маҳсулот шартларига боғлиқ бўлиши ва банк хизматлари офисининг минтақаси ёки жойлашган жойига боғлиқ бўлмаслиги муҳимдир. Ушбу ҳисобот ҳар бир маҳсулотнинг рентабеллигини аниқлашга имкон беради. Банклар ҳар бир маҳсулотнинг рентабеллигини ўлчаши керак.

Амалиёт шуни кўрсатадики, ҳатто энг оддий мотивацион схемаларни ҳам жорий этиш амалга оширилгандан кейинги дастлабки 3-4 ой ичида банк маҳсулотларини сотиш сонини мутлақ маънода ҳам, ҳар бир ходимга ўртача ҳисобда сезиларли даражада ошириши мумкин. Банк хизматлари офиси менежерларининг мотивацияси камида иккита омилга боғлиқ бўлиши керак – банк хизматлари офисининг молиявий натижаси (белгиланган савдо режасидан ошиб кетиш) ва банк хизматлари офисини сақлаш ва ишлатиш харажатлари (харажатлар қанча паст бўлса, мукофот шунчалик кўп бўлади). Менежерларни рағбатлантиришнинг қўшимча омиллари барча ходимлар томонидан ўртача меъёрларнинг бажарилиши, текширувлар пайтида ходимлар томонидан қоидабузарликларнинг йўқлиги, кадрлар алмашинувининг йўқлиги ва бошқалар бўлиши мумкин.

Молиявий кўрсаткичларни биринчи навбатда маҳсулот менежерлари учун белгилаш тавсия этилади, уларнинг ваколатига маҳсулот билан таъминлаш шартлари ва мотивация схемаларини ўрнатиш киради, чунки фақат ушбу ходимлар ўзлари назорат қилаётган маҳсулот бўйича таҳлилий маълумотларнинг тўлиқ олишлари мумкин.

Банк хизматлари офисининг зарур штат таркибини аниқлашда қуйидаги қоидаларга риоя қилиш керак :

- банк хизматлари офиси штатларидаги ҳар бир лавозим барча савдо нуқталари учун бир хил бўлган станларт иш тавсифига эга бўлиши керак;
- савдо нуқталари ходимларининг максимал сони мижозлар сони билан тўғридан-тўғри ўзаро боғлиқ бўлиши керак (идеал ҳолда 100%, аммо бунинг учун оддий банк офисининг форматини ўзгартириш керак);
- мумкин бўлган максимал операциялар сонини Бош банкда марказлаштирилган бўлиши керак (бухгалтерия ҳисоби, андеррайтинг, иш ҳақи тўғрисидаги ҳисоботларни банк карталари орқали кредитлаш ва бошқалар.);
- савдо нуқталарининг барча ходимлари ҳеч қандай молиявий ҳисобот тузмаслиги керак;
- савдо нуқталари раҳбарининг вазифаларига касса интизоми, бизнес масалалари, кадрлар масалалари, реклама, маъмурий ва давлат органлари ва VIP мижозлар билан ўзаро ҳамкорлик ҳамда бошқалар киради. Янги мижозларни жалб қилиш, мавжуд мижозларга хизмат кўрсатиш ва сотишни тезкор назорат қилиш масалалари банк хизматлари офисининг ўринбосарига (ёки бизнес ҳажмига қараб чакана ва корпоратив бизнес бўйича иккита ўринбосарга) ўтказилиши керак.

– мижозлар билан ўзаро алоқада бўлмаган ходимларнинг хизматлари (ИТ ходимлари), иложи бўлса, аутсорсинг хизматлари компаниялари билан алмаштирилиши керак (молиявий таҳлилни соддалаштиради ва иш ҳажми етарли эмаслиги сабабли ходимлар ва харажатларни кўпайтирмайди);

– савдо ва мижозларга хизмат кўрсатиш билан шуғулланадиган ходимлар сони фақат ходимларнинг иш юкига (таътилни ҳисобга олган ҳолда) ва банк хизматлари офисининг ишлаш режимига боғлиқ бўлиши керак. Бунинг учун сиз операциялар сони ва битта операцияни ўтказиш ва сақлаш вақтидан келиб чиқиб, ҳар бир ходим ва банк хизматлари офиси контекстида иш юкини аниқлашга имкон берадиган автоматлаштирилган ҳисоботни яратишингиз керак.

Ўсиш тўғрисидаги қарор банк хизматлари офиси чегара қийматларига етганда автоматик равишда қабул қилиниши керак. Маҳсулотни сотиш технологияларининг ўзгариши билан, битта операция учун вақтни зудлик билан кўриб чиқиш ва ҳисоблаш алгоритмини ўзгартириш керак. Савдо жараёнининг ҳолатини тезкор таҳлил қилиш, маҳсулот менежерларининг ишини баҳолаш ва назорат қилиш, потенциал мижозлар билан муносабатларнинг ҳозирги ҳолати, потенциал ва жорий мижозлар маълумотлар базасини яратиш учун банкда банк бошқаруви, маҳсулот менежерлари ва бошқалар учун рухсат берувчи дастур бўлиши керак.

Мавжуд мижозлар билан самарали ишлаш учун потенциал мижозлар маълумотлар базасини ва мижозлар маълумотлар базасини бирлаштириш, мижозларнинг фаолиятини тўхтатиш сабабларини таҳлил қилиш ва банкка содиқлик базасини яратиш орқали эришиш мумкин.

Кросс савдо деганда, маҳсулотни пакетли сотиш тушунилмаслиги керак (мижоз депозитга маблағ қўйди ва дебет карта ва Internet-банкнинг кўшимча сотиб олди), балки банк ходимлари томонидан ушбу ходимнинг ваколатига кирмайдиган маҳсулотларни онгли равишда сотиш ва ҳар бири учун пул мукофоти (bonus) олиш тушунилиши керак.

Кросс савдони амалга оширишнинг асосий муаммолари қуйидагилар:

- банк раҳбариятининг ходимларга қўшимча бонуслар тўлаш истаги йўқлиги;
- ноаниқ мотивация;
- сотишни амалга оширган ходим ўртасида аниқ ўрнатилган алоқанинг йўқлиги (олдиндан сотиш) ва маҳсулотни ушбу мижозга сотиш юз бергани;
- кросс савдо каби савдо каналининг муваффақиятли ишлаши учун, биринчи навбатда, сотувчи ходимни ўқитиш керак. Шу билан бирга, кросс савдони амалга оширишни ва бунинг учун пул мукофотини олишни истаган ходим ихтиёрий равишда тегишли ўқув курси учун сертификатлашдан ўтиши керак. Бунда маҳсулотнинг асосий параметрлари билан танишиш таклиф этилади.

Ўқимаган ходим кросс маҳсулотни сотиш ҳуқуқига эга эмас. Сертификатлашдан муваффақиятли ўтгандан сўнг, ходим маълум бир маҳсулотни сотиш учун сотишни ҳисобга олиш дастурига кириш ҳуқуқига эга бўлади ва маҳсулотни олдиндан сотишни қайд этиши мумкин. Банкда кросс савдонинг жорий этилиши нафақат ходимларнинг содиқлигини оширади, балки ходимларнинг банк маҳсулотлари ҳақидаги билимларини оширишга олиб келади, бу эса мотивацияни ҳисобга олган ҳолда сотувлар сонининг кўпайишига олиб келади.

Агентлик савдоси. Агентлик савдосини ташкил этиш кросс савдони ташкил этишга жуда ўхшаш, аммо ўзига хос хусусиятларга эга. Агентлар деганда биз банк учун мижозларни кидирадиган ва жалб қиладиган ва ушбу хизмат учун тегишли ҳақ оладиган шахсларни тушунаимиз.

Кросс савдо билан боғлиқ агент савдосида қўшимча муаммолар қуйидагилар:

- агентларни рўйхатдан ўтказиш;
- агентлик шартномасини чоп этиш, имзолаш ва бекор қилиш учун кўп вақт ҳамда пул сарфланади;

- янги агентларни қидириш;
- қайта алоқаларни олиш;
- агентларни тайёрлаш ва сертификатлаш жараёнини ташкил этиш.

Ушбу муаммоларни ҳал қилишнинг ягона қулай механизми, албатта, интернетдир. Банк веб-сайтидаги агентлар агентлик шартномасини қабул қиладилар ва логин ва парол билан сотишни назорат қилиш дастурига чекланган кириш ҳуқуқини оладилар. Ушбу дастурда агент олдиндан сотиш, рейтинглар ва керакли ҳужжатлар тўғрисидаги маълумотларни тўлдиришдан ташқари, ўқитиш, сертификатлаш, шахсий раҳбарининг алоқаларини олиш, сотиш тарихини кўриш имкониятига эга бўлади.

Интернетдан ташқари, янги агентларни (одатда магистрантлар ёки иш тажрибасига эга бўлмаган ёшларни) қидириш функциялари банк хизматлари офиси бошлиғининг ўринбосарига юкланиши керак. Шунингдек, банк билан иш ҳақи лойиҳалари бўйича ҳамкорлик тўғрисида шартномалар тузган ташкилотларнинг кадрлар бўлимлари ходимларини агент сифатида жалб қилиш истиқболли. Агентлар учун кўшимча мотивация кўшимча ўқув курсларига кириш, банкда иш топиш имконияти бўлиши мумкин.

Барча агентларни чакана банк маҳсулотларини профессионал сотувчилар даражасига ўргатиш қиммат ва фойдасиз ишдир, шунинг учун агентларнинг асосий вазифалари сотишдан олдин ва кўплаб потенциал мижозларни хабардор қиладиган реклама бўлиши керак. Яъни. функционаллик нуқтаи назаридан агент потенциал мижозни топиши ва қизиқтириши ва савдо нуқталарининг доимий ишчилари томонидан сотувларни кейинчалик рўйхатдан ўтказиш учун мижоз тўғрисидаги маълумотларни савдо базасига киритиши керак.

Шериклар билан сотиш ҳозирги вақтда шериклик савдосини ташкил этиш одатда кредитлар ва банк карталарига тааллуқлидир. Ипотека ва автокредит берадиган деярли барча банклар кўчмас мулк бўйича шериклар, кўчмас мулк фирмалари ва автосалонларини савдога жалб қилади. Баъзи банклар ўз ҳудудларида савдо нуқталарини ташкил қилиб, чакана савдо тармоқларида ва йирик дўконларда истеъмол кредитларини беришади. Савдо нуқталарини ташкил қилмасдан чакана савдо дўконларида ва суғурта компанияларида дебет ёки кредит карталарини сотишни ташкил қилиш ҳолатлари мавжуд. Ижтимоий карталарнинг жорий этилишини шериклик савдо канали орқали сотиш билан ҳам боғлаш мумкин. Бошқарув компаниялари ва пенсия жамғармалари ҳам шериклар савдосининг истиқболли каналлари қаторига киради.

Сўнгги пайтларда электрон савдо каналлари орқали банк маҳсулотларини олдиндан сотишни (потенциал мижозларни қидириш ва жалб қилиш) амалга оширадиган агент – юридик шахслар бозорга тобора кўпроқ кириб бормоқда. Молия бозорида рақобатнинг доимий ўсиши ва мижозлар мобил савдо каналларини (интернет, ўз-ўзига хизмат кўрсатиш терминаллари, уяли алоқа) афзал кўриш тенденцияси туфайли бу йўналиш фақат ривожланади.

Электрон (масофавий) савдо каналлари орқали сотиш банкнинг масофавий савдо каналлари остида биз қуйидагиларни тушунамиз:

- банкнинг колл – маркази;
- банкнинг корпоратив веб – сайти;
- банкнинг интернетдаги реклама мавжудлиги;
- банкоматлар, ахборот киосклари ва тўлов терминаллари.

Колл - марказни ташкил қилишда асосий вазифалардан ташқари—мижозларга маслаҳат бериш (шу жумладан банк веб-сайтида он-лайн маслаҳат), банк веб-сайтдан мижозлар сўровларини кўриб чиқиш, даъволарни алмаштириш, қабул қилиш ва қайта ишлаш, ушбу бўлимга барча банк маҳсулотларини сотиш учун функционал имкониятларни бериш тавсия этилади. Сотиш потенциал мижозлар маълумотлар базасига чиқувчи телефон қўнғироқлари, тижорат таклифларини электрон почта орқали тарқатиш, ахборот хабарларини электрон почта орқали тарқатиш, ахборот мавзуларини қўллаб-қувватлаш орқали амалга оширилади. Ушбу савдо каналининг аҳамияти ва истиқболлари туфайли Колл-Марказ иккиламчи кам маошли каналдан профессионал ва яхши мотивацияга айланиши керак.

Ходимлар, хушмуомалалик, стрессга чидамлилик, ёқимли овоз ва ҳоказолардан ташқари., қўшимча равишда банк маҳсулотларини мукамал билиш керак.

Колл-Марказ ходимларининг мотивацияси агентларнинг мотивациясига ўхшаш бўлиши керак. Телефон савдоси ва электрон почта хабарларини ташкил қилишда асосий муаммо потенциал мижозларнинг юқори сифатли маълумотлар базасининг мавжудлиги ҳисобланади. Шу билан бирга, банклар маҳсулотнинг ўзаро боғлиқлигини аниқлаш учун баъзи таҳлилий ишларни олиб боришлари керак (масалан, банклардан бирида ушбу банкдан қимматбаҳо тангаларни сотиб олган мижозларга қўнғироқ қилинганда улар истеъмол кредитларини сотиб олишга юқори даражада қизиқиш билдирганлар.

Банклар учун агентлар ва шериклардан (уяли алоқа операторлари, суғурта компаниялари, чакана савдо тармоқлари ва бошқалар) жисмоний шахсларга қўнғироқ қилиш ва почта орқали юбориш учун маълумотлар базасини олиш истиқболлироқдир. Банкнинг корпоратив веб-сайти мижозларни банк, унинг хизматлари ва маҳсулотлари тўғрисида хабардор қилишдан ташқари, маълум савдо функцияларини бажариши шарт. Жисмоний шахслар учун Internet-banking банкнинг мавжуд мижозлари билан ўзаро муносабатларнинг асосий воситаларидан биридир. Кўпгина банкларда Internet-bankingнинг функционал имкониятлари жуда кенг.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, чакана бизнес билан шуғулланадиган баъзи банкларнинг веб-сайтларида ҳали ҳам банк маҳсулотларини (кредитлар, банк карталари, тангалар) сотиб олиш учун онлайн аризалар учун намуналар мавжуд эмас. Мижозларни банк веб-сайтига жалб қилишнинг яна бир муҳим омили, шунингдек, банкнинг интернетдаги рекламаси ва банк ходимлари (одатда Салл-Марказ ходимлари) томонидан форумларда, ижтимоий тармоқларда ва ҳоказоларда банк маҳсулотлари ва хизматлари тўғрисида тўғри маълумот беришидир. Банкоматлар, ахборот киосклари ва тўлов терминалларига келсак, коммунал ва бошқа тўловларни тўлаш функцияларини ва мижозлар билан интерактив мулоқот усулларини ишлаб чиқишда биз асосий банк маҳсулотларини сотиш – кредит олиш ёки тўлаш, очиш ёки ўтказиш ҳақида унутмаслигимиз керак.

Хулоса

Албатта, турли банклар юқоридаги савдо каналларининг ҳар биридан ҳар хил даромад улушига эга. Бироқ, ҳар бир савдо канали аслида маълум бир мижозлар сегменти учун ноёбдир ва бир ёки бир нечта савдо каналларини эътиборсиз қолдириши муқаррар равишда ушбу мижозлар сегментининг йўқолишига олиб келади. Йирик кредит ташкилотлари, уяли алоқа операторлари, микромолия компаниялари рақобатининг кучайиши, шунингдек, муҳим молиявий ва ижтимоий ресурсларга (Google, Apple, Facebook, Microsoft) эга ИТ-компанияларнинг молия бозорига кутилаётган кириши, самарали технологияларни жорий этиш, ходимларни ўқитиш ва турли савдо каналларидан максимал даражада фойдаланишни талаб қилмоқда. Бир сўз билан айтганда, мижозлар эҳтиёжларига мос хизматлар кўламини кенгайтириб бориш банкларнинг чакана хизматлари ривожланишининг асосий мезонига айланиши керак.

REFERENCES. ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 23 мартдаги “Банк хизматлари оммабоплигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори.
2. Банковское дело: учебник / под ред. д-ра экон. наук, проф. Г. Г. Коробовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2019. – 592 с.
3. А.Н.Булатов «Эффективный банк» разбита на четыре традиционных раздела – Клиенты, Финансы, Процессы и Персонал. / Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero, 2019 г
4. С.В.Сплошнов, Н.Л.Давидова Банковский розничный бизнес. – Минск: Вышэйшая школа,, 2012. – 189 с.
5. Шестак О. Н. Розничный бизнес банка: учеб. пособие / О. Н. Шестак, Л. П. Левченко. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 143 с.